

Коми филиал АН СССР

ИНСТИТУТ
БИОЛОГИИ

Сыктывкар
1967

КОМИ ФИЛИАЛ АН СССР
Институт биологии Коми филиала АН СССР

Лаборатория Института биологии растений

зав. лабораторией - ст. н. с., канд. б. н. К. А. Моисеев

Уставы лаборатории на 1/II-1967 г.

Всего сотрудников 18 чел., в том числе:

- а) ст. н. с. канд. наук - 2 чел.
- б) мл. н. с. - " - - 1 чел.
- в) мл. н. с. без ученой степени - 6 чел.
- г) ст. лаборантов с высшим образованием - 2 чел.
- д) лаборантов со специальным образованием - 4 чел.
- е) - " - с общим средн. образованием - 3 чел.

Аспирантов 3 чел. в т. ч.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

Основной целью исследований является изучение биологии роста и приспособительной изменчивости новых видов полезных растений из состава флоры СССР и зарубежных стран, при выведении их в условиях Севера, с целью разработки теоретических вопросов интродукции растений и обогащения флоры Коми АССР и других северных районов.

Актуальность данного направления исследований объясняется крайне бедным видовым составом растений культурной и естественной флоры северной зоны. Достаточно сказать, что видовое разнообразие культурной флоры Коми АССР не превышает 15 видов, а в естественной флоре имеются виды, представляющие сейчас несомненный хозяйственный интерес не более 18-20.

Исследования в области интродукции и акклиматизации растений имеют значение и сейчас, когда озеленение растительного мира и создание его в субарктике обуславливается быстрыми темпами промышленности в этих районах.

Институт биологии Коми филиала АН СССР

Лаборатория интродукции растений

зав. лабораторией - ст.н.с., канд.б.н.К.А.Моисеев

Штаты лаборатории на I/III-1967 г.

Всего сотрудников 18 чел., в том числе:

- а) ст.н.с. канд.наук - 2 чел.
- б) мл.н.с. - " - - 1 чел.
- в) мл.н.с. без ученой степени - 6 чел.
- г) ст.лаборантов с высшим образованием - 2 чел.
- д) лаборантов со специальным образованием - 4 чел.
- е) - " - с общим средн.образованием - 3 чел.

Аспирантов 3 чел. в т.ч.

- а) заочников - 2 чел.

Основной целью исследований является: изучение биологии роста и приспособительной изменчивости новых видов полезных растений из состава флоры СССР и зарубежных стран, при выращивании их в условиях Севера, с целью разработки теоретических вопросов интродукции растений и обогащения флоры Коми АССР и других северных районов.

Актуальность данного направления исследований объясняется крайне бедным видовым составом растений культурной и естественной флоры нашей зоны. Достаточно сказать, что видовое разнообразие культурной флоры Коми АССР не превышает 15 видов, а в естественной флоре имеются виды, представляющих сейчас несомненный хозяйственный интерес не более 18-20.

Исследования в области интродукции и акклиматизации растений особое значение приобретают сейчас, когда осеверение растениеводства и создание его в субарктике обуславливается быстрым развитием промышленности в этих районах.

Развитие на Севере интродукционных исследований диктуется также необходимостью обогащения существующего видового разнообразия древесных и кустарниковых растений. Настало время замены медленно растущих хвойных и лиственных пород — новыми видами с более повышенным ритмом роста и лучшим качеством древесины.

За последние 5 лет проводились исследования по изучению:

- а) влияние условий и длительности выращивания на Севере силосных растений на изменение химического состава надземной массы;
- б) светового режима севера на рост и развитие интродуцируемых растений с целью установления оптимальных условий выращивания и выявления внутривидового разнообразия.

Кроме того, в последние годы приступлено к работам по экспериментально-систематическому анализу с основами кариосистематики и органогенеза перспективных видов силосных растений, выращиваемых в условиях Севера.

За период с 1961 по 1965 гг. исследованиями были охвачены силосные, древесно-кустарниковые, травянистые орнаментальные растения и дикие виды картофеля.

На основе изучения биологических и биохимических особенностей новых видов растений, разрабатывались основные приемы выращивания, а также проводились опытно-производственные их посеvy с целью скорейшего размножения семенного и посадочного материала.

Кроме этого, в ходе выполнения исследований создавались по наиболее перспективным видам фондовые участки, что обеспечивало постановку исследований в условиях, близких к производственным.

В результате выполненных исследований получены данные, которые имеют не только научное, но и практическое значение.

Мальва мелюка на 95-й день после всходов.

Биостанция Коми филиала АН СССР.

Борщевик Сосновского на 7-й год роста

Биостанция Коми филиала АН СССР

Гречиха Вейриха на 8-й год роста
(на участке д.б.н.проф.В.С.Соколов)

Биостанция Коми филиала АН СССР

Дуб летний; 31 г.; цветет.

Ясень зеленый; 24 г.; плодоносит.

О проведенных исследованиях по силосным растениям было доложено: на Совете ботанических садов СССР (1963 г.), на первом (1963), втором (1964), а в 1965 г. и на третьем Всесоюзном симпозиуме по новым силосным культурам. Последний симпозиум проходил в г. Сыктывкаре. Участники третьего симпозиума осмотрели производственные посеы новых силосных растений в совхозах республики и опытные участки на биологической станции Коми филиала АН СССР. В постановлениях всех симпозиумов указывалось, что выполняемые Коми филиалом АН СССР исследования представляют значительный научный интерес. И филиалу поручена координация исследований по силосным растениям, выполняемых опытными учреждениями Союза.

В целях скорейшего размножения и внедрения новых силосных растений, лаборатория интродукции растений активно участвует в организации географических посевов этих растений, путем высылки семенного и посадочного материала и рекомендаций по их возделыванию.

В период с 1962 по 1966 год новые силосные растения выращивались в 1196 хозяйствах, расположенных более чем в 80 областях Союза. Результаты этих испытаний были отражены в опубликованных материалах II и III-го симпозиумов (фото 5).

Географические посеы новых силосных растений

Годы проведения посевов	Количество союзных республик	К-во областей, где проводилось испытание и размножение	Количество хозяйств
1962	3	15	175
1963	5	65	350
1964	7	84	346
1965	7	86	325
1966	6	80	310

● Пункты испытания и производственного размножения новых силосных растений в Коми АССР

РАЙОНЫ РАЗМНОЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛОСНЫХ РАСТЕНИЙ РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОМИ ФИЛИАЛОМ АН СССР

(по данным на XII-1967 г.)

- Места испытания и размножения
- 3 Цифра около кружка - количество хозяйств в области, занимающихся испытанием и размножением.

ТОПИСОЛНЕЧНИК ФИОЛЕТОВЫЙ

Участок посадки 1958 г. Средний урожай за 9 лет - 430,9 ц/га

Биостанция Коми филиала АН СССР, 1966 г.

Аналогичное положение имело место и по древесно-кустарниковым растениям, семена и посадочный материал которых в период с 1961-1965 гг. был разослан более чем 170 опытными и другим учреждениям.

в Коми АССР		За пределами Коми АССР	
Количество учреждений	Количество видов	Количество учреждений	Количество видов
122	103	67	83

В целях скорейшего размножения и внедрения в производство новых видов и форм растений, было передано совхозам, колхозам, школам и опытным учреждениям Коми АССР и др. республик большое количество семян и посадочного материала (фото 6).

Название сортового семенного и посадочного материала	Количество (кг)	Количество хозяйств
Семена и посадочный материал новых силосных растений	5500	1500
Клубни сортового картофеля	25520	60
Семена древесно-кустарниковых и декоративных растений	246	103
Т-о-ж-е , посадочный материал	46000	1500

Результаты исследований по интродукции растений опубликованы в 35 работах общим объемом около 108 п.л., в которых приведены данные по биолого-биохимическим особенностям новых видов растений и указаны основные приемы их выращивания.

Лаборатория ведет большую работу по пропаганде итогов исследований: в совхозах проведено 2 выездные сессии ученого совета филиала, 10 районных совещаний и 142 семинара-экскурсий специалистов сельского хозяйства республики на опытных участках биостанции филиала.

В 1966 году в совхозах и колхозах республики высевалось
новых силосных растений на площади около 600 га.

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ